

des figues au vin, comp. peut-être ELA 621: ^{ĝes}peš₃[?] ĝešt_{in}-ba niĝ₂ 'x-x'-ba-gen₇ 'kuru₁₃ gal-še₃ u₃[?]-mu-un-dub «après que l'on a amassé en un grand tas des figues dans (leur =) des boissons alcoolisées comme des ...».

N° 19: u₂ dam-gen₇ ze₂-ba edin-e nu-um-mu₂ / u₂ dam-ĝu₁₀ 'nam-ma-ab'-il₂-e²-a / pe-ze₂-er-ĝu₁₀ u₂^{1?2}-gunu₃ nam-mu-un-AK-e.

Comp. SP 14.42 sq.³⁾: u₂ dam-ĝu₁₀ na-ma-ab-il₂-i(-'x') / pe-en-ze₂-er-ĝu₁₀ u-gunu₃ la-ba-AK-e «Une plante ayant la douceur d'un époux ne pousse pas dans la steppe. Mon époux n'a pas (besoin) de m'apporter⁴⁾ des plantes, de décorer ma vulve⁵⁾».

N° 21: a-gen₇ ki-gub-ĝu₁₀ nu-zu / ma₂-gen₇ kar us₂-ĝu₁₀ nu-zu / iri^{ki}-ĝu₁₀ du₆ ħe₂-a ĝe₂₆-e en šika-bi ħe₂-me-en⁷

«Telle l'eau, j'ignore où je me trouve. Tel un bateau, j'ignore le quai où j'aborderai. Que ma ville devienne un tas de décombres, que moi, le seigneur, je sois l'un de ses tesson!» La dernière ligne est une citation littérale d'EnmEns. 132⁶⁾.

Je clos cette note par une remarque à propos de B. Alster, *Sumerian Proverbs in the Schøyen Collection* (= CUSAS 2, 2007). MS 3379 (pp. 68 sq.) est un extrait de Lipit-Eštar B (ll. 51 sq.): i₃-li ša₃-ga / mu bala sa₆-ga / nun-nun-e-ne / diri gal maḥ-bi.

Le texte A (TCL 16, 87), utilisé comme texte principal par tous les auteurs, a aux ll. 51-54:

'i¹-lu ša₃-ga / mu bala sa₆-ga / nun-e nun(-)EN⁷ / diri gal maḥ-bi / ad-da-zu / ^diš-me^dda-gan / lugal kalam-ma-ke₄ / ^{ĝes}gu-za-ni / suḥuš-bi mu-'ra'-an-ge₄-en «(Au milieu des) (ilu du cœur =) chants de joie, dans des années de règne propices, le prince, le prince a, de manière supérieurement grande, (oui), de manière sublime⁸⁾, ton père Išme-Dagan, le roi du pays, a assuré pour toi les fondements de son trône».

La variante i₃-li ša₃-ga est également attestée dans MS 2790⁹⁾ et pourrait avoir été influencée par Enlil A 161 enim-ma(-a)-ni su-a (bi₂/be₂-)du₁₀-ga i₃-li ša₃-ga-kam (//) «Sa parole remplit de bien-être, est (de l'huile fine du cœur =) un baume pour le cœur.» Dans le contexte de Lipit-Eštar 51, elle ne donne guère de sens.

1) Dans des conversations ou des échanges de mails, j'ai discuté avec A. Glenn, J. Matuszak et J. Peterson des problèmes évoqués dans cette note. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance.

2) L'original a plutôt SA que U₂. Cela pourrait impliquer que u-gunu₃ a d'abord été écrit de manière non-standard u₂-gunu₃ (attiré par les u₂ de 19:1 sq. et 20:1) dans un duplicat maintenant perdu, et U₂ réinterprété en SA par le scribe de Kroch-05. Les associations resteraient mystérieuses.

3) Sur SP 14.43, cf. J. Taylor, RA 99 (2005) 32 et M. Civil, CM 31 (2006) 57 (remarque que le duplicat non utilisé par Alster n'est pas 3N-T930h +, mais 3N-T921h + 3N-T922b; v. N. Veldhuis, JAOS 120 [2000] 393). Pour une interprétation très divergente, et à mon sens invraisemblable, v. aussi J. Kinnier Wilson, JMC 6 (2005) 3 sq.

4) na-, dans na-ma-ab-il₂-i, n'est pas un prohibitif (ainsi B. Alster, *Proverbs of Ancient Sumer I* [1997] 220), mais remonte à nu- (de même probablement ETCSL et Civil, CM 31, 57); pour nu-ma- > na-ma-, cf. ELS 288 avec litt. ant. et B. Jagersma, *A Descriptive Grammar of Sumerian* (2010) 553 sq.

5) Kroch-05 a «qu'il ne décore pas» (prohibitif).

6) Où cette phrase est suivie de en unu^{ki}-ga en kul-aba^{ki}-ra gu₂ ba-ra-na-an-ĝa₂-ĝa₂ «Je ne me soumettrai certes pas au seigneur d'Uruk et de Kulaba!» Comme me le fait remarquer J. Peterson, c'est «the only reflex of the Enmerkar cycle in a proverb» (mail du 4 juin 2017).

7) Lu généralement nun urun_x/uru₁₆, mais les variantes nun-e nu[n]-e (B et MS 2790 [courtoisie K. Volk]), nun¹-e₂ ∅ (BM 96970 [courtoisie M.-C. Ludwig]) et nun-nun-e-ne (MS 3379, certainement fautif) plaident plutôt pour une faute pour nun-e.

8) Ainsi si diri détermine gal. Si gal détermine maḥ, traduire (litt.) «de manière supérieure, grandement sublime». La réinterprétation de diri gal en diri-ga dans MS 2790 et BM 9670 pourrait plaider en faveur de la première possibilité.

9) i₃- écrit sur i- (courtoisie K. Volk).

Pascal ATTINGER <pascal.attinger@iaw.unibe.ch>

37) ALSTER 1997:324, UET 6, 368:2-5 — Le premier à avoir rapproché U 17207.69 (UET 6, 368) du célèbre dicton cité dans Man God 104 sq. est GORDON (1960:150 n. 268). Il proposa de lire la ligne 4, une «difficult and untranslatable clause», DÛL(!?) la-ba-SÌ érin-nam-tag-ga-nu-tuku ul(!)-ta nu-gál-la-àm et releva la présence des gloses¹⁾ la i-du-ú et i-na(!?) ša-bi-im (loc. cit.). Depuis lors, ces deux passages

ont été fréquemment discutés, mais tant la lecture du premier signe de UET 6, 368:4 (correspondant au KUŠ₂ de Man God 105) que le sens du ou des proverbe(s) restent controversés. En ce qui concerne le signe, Gadd a copié SAĜ dans UET 6/2, lequel n'a pas été remis en question par LUDWIG dans ses collations (2009:231). D'après Alster en revanche, la tablette aurait «a clear inim, not sag» (1997:475), et c'est apparemment également l'opinion de PETERSON, qui lit inim sans le commenter (2017, à propos de UET 6, 368). À en juger toutefois d'après la photo (CDLI P346414), le signe n'est ni SAĜ ni KA, mais KUŠ₂²⁾, comme l'avait déjà supposé Gordon. La conséquence la plus importante est que UET 6, 368 et Man God 104 sq. ne sont pas deux proverbes de sens plus ou moins proche selon les auteurs³⁾, mais un seul et même proverbe, l'unique différence étant que Man God 105 a sa₂/si₈ et UET 6, 368:4 si₃.

UET 6, 368:2-5 : 'u₄' na-me dumu nam-da₆-ga nu-tuku / ama-ni nu-um-du₂-ud / kuš₂ la-ba-si₃ *la i-du-'u₂'*
erin₂ *i-na sa-bi-im* nam-da₆-ga nu-tuku / 'ul¹⁷-ta nu-ĝal₂-la-am₃

Man God 104 sq. : u₄ na-me dumu nam-da₆ nu-tuku ama-a-ni nu(-un)-du₂-ud / kuš₂ la-ba-SA₂ erin₂ nam-da₆ nu-tuku ul-ta nu-ĝal₂-la-am₃

Avant de discuter brièvement les problèmes soulevés par ces deux passages, rappelons les principales traductions proposées pour Man God 104 sq.⁴⁾

KRAMER 1955:179 : «Never has a sinless child been born to its mother, ... a sinless workman (?) has not existed from of old» ; de même KRAMER 1963:128 (mais «youth» au lieu de «workman (?)») et KRAMER 1969:590.

JACOBSEN 1963:483 : «The child without faults, not ever did its mother give birth to it! [T]he toiler attains it not, a worker without fault never was from oldest time.»

Cette interprétation a été souvent acceptée, seule la traduction de kuš₂ la-ba-sa₂ variant légèrement ; cf. par ex. RÖMER 1990:107 («(auch) wer sich abmüht, erreicht (es) nicht»), BLACK *et al.* 1998 («making an effort (?) does not bring success (?)») et MITTERMAYER 2013:39 («(auch) wer sich erschöpft, erreicht (dies) nicht»). Elle est possible si sa₂ est intransitif (on attendrait sinon kuš₂-e (...) -sa₂-e) et a l'acception rare de «arriver jusqu'à, parvenir à» (comp. CKU 21:20 et Iddin-Dagan A 201 B⁵ ; v. aussi ATTINGER 2016 à propos de la l. 408), mais laisse la glose *lā idû* inexplicable.

ALSTER 1997:475 : «A child without sin was never given birth by his mother. The idea was never conceived that people should have no sin.» Alster lit inim la-ba-di et voit en di une graphie non-standard de si₃ (si₈ serait plus simple) ; inim est toutefois épigraphiquement exclu.

KLEIN 1997:574 : «Never has a sinless child been born to its mother, [a] mortal(?) has never been perfect, a sinless man has never existed from old!» ; de même KLEIN 2006:128 et VANSTIPHOUT 2004:274. Cette interprétation repose probablement sur une lecture saĝ la-ba-silim, laquelle est épigraphiquement discutable (saĝ) et rend mal compte de si₃ dans UET 6, 368:4⁶⁾.

La principale difficulté gît naturellement dans le sens des verbes polysémiques SA₂ et si₃. A priori, le plus vraisemblable est que SA₂, attesté dans un texte de Nippur, soit la meilleure leçon. Dans UET 6, 368, soit si₃ serait une graphie non-standard de sa₂/si₈⁷⁾, (la glose serait alors inexplicable), soit kuš₂ la-ba-si₃ reposerait sur une réinterprétation. Si cette deuxième possibilité est la bonne, envisageable serait que kuš₂ signifie non pas «celui qui se donne du mal/de la peine»⁸⁾, mais «le fait d'être las, épuisé», d'où «*fatigue, épuisement, lassitude*» (de même par ex. dans CA 54 ; comp. aussi kuš₂-a dans EnmEns. 50, InŠuk. 116 // [ou kuš₂], NL 41, 121, 139(?)).

Je proposerais avec réserve (litt.) «*La fatigue/l'épuisement n'était pas/n'avait pas été imposé(e)*, un travailleur ne commettant pas d'erreur⁹⁾ n'existait pas depuis les temps anciens», d'où soit «*(Même si) la fatigue était inconnue*, un travailleur ne commettant pas d'erreur n'aurait, depuis l'aube des temps, jamais existé», soit «*(Même lorsque) la fatigue était (encore) inconnue*, un travailleur ne commettant pas d'erreur n'a, depuis l'aube des temps, jamais existé». La glose *lā idû* (au lieu de *ul idû*) pourrait s'expliquer par le fait que kuš₂ la-ba-si₃ est sémantiquement parlant une subordonnée.

Dans Man God 105, on peut hésiter entre une traduction comparable à celle de Jacobsen (v. supra) et (litt.) «*La fatigue n'est pas arrivée*, un travailleur ne commettant pas d'erreur n'a, depuis les temps anciens, jamais existé», c'est-à-dire plus librement «*(Même sans qu'il soit fatigué)*, un travailleur ne commettant pas d'erreur n'a, depuis l'aube des temps, jamais existé».

- 1) Lui-même parle de «the gloss».
- 2) Mme M.-C. Ludwig a eu l'amabilité de collationner la tablette et me confirme la lecture KUŠ₂ (mails des 6 et 8 juin 2017). Qu'elle trouve ici l'expression de ma reconnaissance.
- 3) À titre d'illustration, comparer les traductions très divergentes de ETCSL pour UET 6, 368:4 et Man God 105. UET 6, 368:4 (BLACK *et al.* 2002) : «The idea was never conceived that there was anyone who was not a sinner. Such a situation never existed» ; Man God 105 (BLACK *ET AL.* 1998) : «making an effort (?) does not bring success (?) ; a sinless workman has never existed from of old».
- 4) Je passe sous silence celles avancées pour UET 6, 368:2-5, car elles sont toutes basées sur la lecture erronée inim ; v. par ex. ALSTER 1997:324 (comm. p. 475), BLACK *et al.* 2002 *ad* UET 6/2 368:2-5, STEINERT 2012:29 et PETERSON 2017 *ad* UET 6, 368.
- 5) Vu si sa₂ dans au moins A, une faute (lire <si>) est toutefois aussi envisageable.
- 6) Pour d'autres interprétations, omettant ou ne traduisant pas kuš₂ la-ba-SA₂, v. encore LIMET 2001:118 et LÄMMERHIRT 2010:521 sq.
- 7) /si/ = sa₂ est fréquent (v. par ex. ATTINGER 1993:642 et WAGENSONNER 2011:654 ; les exemples se laisseraient facilement multiplier).
- 8) Noter que «se donner du mal/de la peine, se démener» ne me semble pas être une acception usuelle de kuš₂ (cf. tout au plus Innana B 31), dont le sens premier est «être las, épuisé», d'où «se tourmenter, être préoccupé».
- 9) Sur nam-dag/da₆(-ga), cf. en dernier lieu NEUMANN 2006:34-36, LÖHNERT 2012, MITTERMAYER 2013:33 sq., GABBAY 2014:24 sq. et JAQUES 2015:315 sq. Le sens de «faute professionnelle, négligence» n'est pas usuel, mais probablement attesté dans CKU 8:11 (v. ATTINGER 2012/2015 *ad loc.*). Le terme ordinaire pour «être négligent» est še-be₂-de₃/da, še-ba-e-de₃/da (KLEINERMAN 2011:123 et Volk 2011:77 avec litt. ant.).

- ALSTER, B. 1997 : *Proverbs of Ancient Sumer I-II*. Bethesda : CDL Press.
- ATTINGER, P. 1993 : *Éléments de linguistique sumérienne. La construction de du₁₁/e/di «dire»*. OBO Sonderband.
- Id.* 2012/2015 : CKU 8: Urduġu-Sulgi 4, <http://www.iaw.unibe.ch/attinger>.
- Id.* 2016 : La descente d'Innana dans le monde infernal (1.4.1), <http://www.iaw.unibe.ch/attinger>.
- BLACK, J.A. *et al.* 1998 : A man and his god, ETCSL 5.2.4.
- Id.* 2002 : Proverbs: from Urim, ETCSL 6.2.3.
- GABBAY, U. 2014 : *Pacifying the Hearts of the Gods: Sumerian Emesal Prayers of the First Millennium BC*. HES 1.
- GORDON, E.I. 1960 : A New Look at the Wisdom of Sumer and Akkad, BiOr. 17, 122-152.
- JACOBSEN, T. 1963 : Ancient Mesopotamian Religion: The Central Concerns, PAPS 107/6, 473-484 (= TIT 39-47 et 319-334).
- JAQUES, M. 2015 : *Mon dieu qu'ai-je fait? Les diġir-ša-dab₅-ba et la piété privée en Mésopotamie*. OBO 273.
- KLEIN, J. 1997 : «Man and His God», COS 1, 573-575.
- Id.* 2006 : Man and His God: A Wisdom Poem or a Cultic Lament?, CM 35, 123-143.
- KLEINERMAN, A. 2011 : *Education in Early 2nd Millennium BC Babylonia: The Sumerian Epistolary Miscellany*. CM 42.
- KRAMER, S.N. 1955 : «Man and his God»: A Sumerian Variation on the «Job» Motif, VT 3, 170-182.
- Id.* 1963 : *The Sumerians: Their History, Culture, and Character*.
- Id.* 1969 : Man and his God: A Sumerian Variation on the «Job» Motif, ANET Third Edition 589-591.
- LÄMMERHIRT, K. 2010 : *Wahrheit und Trug. Untersuchungen zur altorientalischen Begriffsgeschichte*. AOAT 348.
- LIMET, H. 2001 : La pensée religieuse des Sumériens et le Livre de *Job*, Transeuphratène 22, 115-127.
- LÖHNERT, A. 2012 : Sünde. A. In Mesopotamien, RIA 13/3-4, 248-253.
- LUDWIG, M.-C. 2009 : *Literarische Texte aus Ur*. UAVA 9.
- MITTERMAYER, C. 2013 : Gut und Böse: Anforderungen an menschliches Handeln im Beziehungsgefüge zwischen Göttern und Menschen in den mesopotamischen Mythen, ORA 10, 31-50.
- NEUMANN, H. 2006 : Schuld und Sühne. Zu den religiös-weltanschaulichen Grundlagen und Implikationen altmesopotamischer Gesetzgebung und Rechtsprechung, *Mél Haase* 27-43.
- PETERSON, J. 2017 : *The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary* (manuscrit non publié).
- RÖMER, W.H.P. 1990 : E. Exkurs. Aus dem sog. «Hiobtext» «Der Mensch und sein Gott», einem ér-ša-ne-ša₄ an den (persönlichen) Gott eines Menschen, TUAT III/1, 102-109.
- STEINERT, U. 2012 : *Aspekte des Menschseins im Alten Mesopotamien. Eine Studie zu Person und Identität im 2. und 1. Jt. v. Chr.* CM 44.
- VAN DIJK, J. 1965 : Une insurrection générale au pays de Larša avant l'avènement de Nūr-Adad, JCS 19, 1-25.

VANSTIPHOUT, H. 2004 : *Eduba. Schrijven en lezen in Sumer*.

VOLK, K. 2011 : Ein[e] neue Inschrift des Königs Sîn-iddinam von Larsa, CUSAS 17, 59-88.

WAGENSONNER, K. 2011 : A Scribal Family and its Orthographic Peculiarities: On the Scientific Work of a Royal Scribe and his Sons, WOO 6, 645-701.

Pascal ATTINGER

38) A New Forerunner to An = Anum? —The tablet published here is an Old Babylonian god list housed in a private collection. It is a single column tablet (imgida) with wide-rulings that measures 99×62×27, which further nuances our understanding of the complex situation for god lists outside of Nippur in the Old Babylonian period. There are numerous god lists dating to the Old Babylonian period which attest to the existence of several local traditions. The two best known are the Nippur God List (hereafter NGL; PETERSON 2009) and the Weidner God List (LAMBERT 1957-1971; RICHTER 2004). NGL is an important and well-attested part of the OB Sumerian scribal curriculum at Nippur. The Weidner God List is more chronologically and geographically widespread, as it is attested from the Ur III period until the first millennium. Other lists are known from such disparate sites as Susa in the Zagros Mountains, Mari in Syria as well as Mesopotamian sites such as Isin, Sippar and Uruk (VELDHUIS 2014: 199).

Of particular interest for understanding the text presented here are TCL 15, 10 (P345354), the Mari god list (LAMBERT 1985 = P499082), and the Isin god list (IB 1552 + IB 1568 + fragments; WILCKE 1987). TCL 15, 10 is the only known OB forerunner to An = Anum (VELDHUIS 2014: 201). It presents a list of over thirty ancestors to Enlil, who does not appear until l.40. Conversely, the Mari god list begins with the pair Enlil and Ninlil (ll. 1 and 2) followed by a long list of Enlil’s ancestors. The Isin god list is closest to our text, since it begins in the exact same manner with An, Uraš, and Enlil, followed by Enlil’s epithet Nun-nam-mir (not present in our text), Ninlil, and sixteen ancestors. Our tablet is distinctive in that it is a single column, unlike the others which are multi-column. This securely places the list within the OB Sumerian scribal curriculum.

Obverse

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. {indent} a[n] | = NGL l. 1, Isin l. 1, Weidner l. 1 |
| 2. ^d uraš(İB) | = NGL l. 3, Isin l. 2, Weidner l. 39 |
| 3. ^d en-líl | = NGL l. 4, Isin l. 3, Mari l. 1, Weidner l. 3 |
| 4. ^d en-líl | |
| 5. ^d nin-líl | = NGL l. 6, Isin l. 5, Mari l. 2, Weidner l. 4 |
| 6. ^d nin-líl | |
| 7. ^d en-ki | = TCL 15, 10 l. 1; NGL l. 22, Isin l. 6, Mari l. 3, Weidner l. 57 |
| 8. ^d nin-ki | = TCL 15, 10 l. 2, Isin l. 7, Mari l. 4 |
| 9. ^d en-ul | = TCL 15, 10 l. 5, Isin l. 8, Mari l. 13 |
| 10. ^d nin-ul | = TCL 15, 10 l. 6, Isin l. 9, Mari l. 14 |
| 11. ^d en-mul | = TCL 15, 10 l. 3, Mari l. 11 |

Reverse

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 12. ^d nin-/mul! | = TCL 15, 10 l. 4, Mari l. 12 |
| 13. ^d en-gud | = unattested |
| 14. ^d nin-gud | = unattested |

double line ruling

4, 6. The scribe inexplicably repeated the name of Enlil and Ninlil.

13, 14. The names ^den-gud and ^dnin-gud are, to our knowledge, otherwise unattested, but must belong to the list of Enlil’s ancestors. The presence of these deities is not particularly surprising. As LAMBERT (1975: 52) already remarked for the lists of Enlil’s ancestors “the first pair are the same, but the intervening pairs never agree completely between the various lists either in the number of pairs or in the distinctive element in each pair. These divergences suggest that the intervening pairs were not in themselves important, but only serve to give remoteness to the first.”